

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

TOSHKENT DAVLAT IQTISODIYOT UNIVERSITETI

“MILLIY IQTISODIYOTIMIZDA INVESTITSİYALAR VA MOLIYAVIY
RIVOJLANISHNI OLIY MUHANDISLIK MAKTABLARI BILAN
INTEGRATSIYALASHTIRISH SAMARADORLIGI”

TEZISLAR TO‘PLAMI

2024-yil 1-avgust–27-sentabr

MAXSUS SON

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Elektron nashr. 33 sahifa.

E'lon qilishga 2024-yil 30-iyulda ruxsat etildi.

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalendarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori
Nosir Mahmudov, i.f.n. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti professori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Nasir Mahmudov, I.f.n. Professor of Tashkent State University of Economics

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCEGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Zamonaviy agrotexnologiyalar hosildorlik garovi	15
K.A.Sharipov, V.A.Karimov	
Oliy ta'lim tizimida iqtidorli talabalar bilan ishlashni tashkil etish. toshkent davlat iqtisodiyot universiteti va xorijiy davlatlar tajribasi.....	19
S. M. Mirzaliyev	
Tijorat banklari aktiv operatsiyalarining daromadlilikini oshirish masalalari.....	24
Adilov Mirkomil Miralimovich	
Yoshlar turizmi bilan bog'liq tushunchalarni o'rganishning nazariy jihatlari.....	27
Allayor Norboev Ismoilovich	
The importance of risk management to ensuring the stability of commercial banks	30
Abdusalomov Jahangir Oktam ugli	
Davlat oliy ta'lim muassasalarida ta'lim xizmatlari xarajatlari hisobining asoslari.....	33
Abduraxmanov Otabek Patidinovich	
Inson kapitalini boshqarishda inteluktual salohiyatni iqtisodiy bilimlar bilan mustahkamlash dolzarbligi	36
Kurbanbayeva Sevara Marat qizi	
Reducing corruption through tax mechanisms	39
Musayeva K.Y	

TIJORAT BANKLARI AKTIV OPERATSIYALARINING DAROMADLILIGINI OSHIRISH MASALALARI

Adilov Mirkomil Miralimovich

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya: Tijorat banklari aktiv operatsiyalarining daromadliligini oshirish – bankning asosiy maqsadi, foydani maksimallashtirishning muhim vositasidir. Tijorat banklari tomonidan aktivlarni samarali shakllatirish va uni boshqarish dolzarb vazifa sanaladi. Mavjud aktivlarning noto'g'ri taqsimlanishi, aktivlarning daromadlilik darajasini pasaytiradi. Shu bilan bir vaqtda, banklarda muammoli aktivlarning yuzaga kelishiga olib keladi. Maqolada tijorat banklarida aktivlarning tarkibi va ularni guruhlash, muammoli aktivlarning yuzaga kelish sabablari hamda ularni paydo bo'lishiga ta'sir etuvchi ichki va tashqi omillar, ularning tahlili asosida o'rganilgan.

Kalit so'zlar: bank aktivlari, aktivlar daromadliligi, muammoli aktivlar, kredit, muammoli kreditlar, kredit portfeli.

Abstract: Increasing the profitability of commercial banks' asset operations is the main goal of the bank and an important means of profit maximization. Effective formation of assets and its management is considered an urgent task by commercial banks. Incorrect allocation of existing assets reduces the level of profitability of assets. At the same time, it leads to the emergence of problem assets in banks. In the article, the structure of assets in commercial banks and their grouping, the reasons for the emergence of problem assets and the internal and external factors affecting their emergence, based on their analysis are studied.

Key words: bank assets, return on assets, non-performing assets, credits, non-performing loans, credit portfolio.

Аннотация: Повышение прибыльности операций с активами коммерческих банков является основной целью банка и важным средством максимизации прибыли. Эффективное формирование активов и управление ими считаются актуальной задачей коммерческих банков. Неправильное размещение имеющихся активов снижает уровень рентабельности активов. В то же время это приводит к появлению проблемных активов в банках. В статье на основе их анализа изучена структура активов коммерческих банков и их группировка, причины возникновения проблемных активов, а также внутренние и внешние факторы, влияющие на их появление.

Ключевые слова: активы банка, рентабельность активов, проблемные активы, кредит, проблемные кредиты, кредитный портфель.

Bugungi kunda jahon iqtisodiyotida kuzatilayotgan murakkab vaziyat va rivojlanishdagi global moliyaviy beqarorlik, yirik iqtisodiyotlar orasidagi tarqoqligini oldini olish va tijorat banklarining xavfsizligini ta'minlash uchun bankdagi mavjud aktivlarning rentabelligini oshirish muhim vazifa hisoblanadi. Shuning uchun ham O'zbekistonda so'nggi yillarda ishbilarmonlik muhitini yaxshilash va bank tizimini yanada takomillashtirish bo'yicha tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Global pandemiya hamda bugungi kunda davom etayotgan geosiyosiy tanglikka qaramasdan, O'zbekiston bank tizimi mustahkamligi va bardoshlilik bilan rivojlanishda davom etmoqda.

Xalqaro amaliyotda aktivlarning mohiyati keng ma'noda avval amalga oshirilgan operatsiyalar, mol-mulk xarid qilish yoki o'z mol-mulkini uchinchi shaxslarga vaqtincha foydalanishga berishlik bilan kelajakda olinadigan iqtisodiy manfaatlar tushuniladi. Tijorat banklarining aktivlari – bu tijorat banklarining resurslarini joylashtirish va ulardan oqilona foydalanishni o'zida aks ettirgan buxgalteriya balansidan iborat. Mamlakatimizda tijorat banklarining buxgalteriya balansi 2 ta tarkibiy qismdan: passiv va aktivlardan iborat. Bank aktivlari balansning aktiv qismida olib boriladi. Odatda bank aktivlari aktiv operatsiyalar natijasida hosil bo'ladi. Tijorat banklari tomonidan o'z va jalb etilgan pul mablag'laridan ma'lum daromad olish va o'zining likvidligini ta'minlash maqsadida olib boradigan operatsiyalari aktiv operatsiyalar deyiladi¹.

Tijorat banklari tomonidan aktivlarni samarali shakllatirish va uni boshqarish dolzarb vazifa sanaladi. Mavjud aktivlarning noto'g'ri taqsimlanishi, aktivlarning daromadlilik darajasini pasaytiradi. Shu bilan bir vaqtda, muammoli aktivlarning yuzaga kelishiga olib keladi. Ayni paytda mamlakatimizda ham ilmiy-nazariy hamda amaliyotchilar doiralarida "muammoli aktiv" tushunchasi avvalgiga nisbatan ancha ko'proq qo'llanilmoqda

1 Togayev S.S., "Tijorat banklarida muammoli aktivlarning yuzaga kelish sabablari va ularga ta'sir etuvchi omillar", Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil, 2023-yil, oktabr.

va bahs-munozaralarga sabab bo'lmoqda. Bu, albatta, bekorga emas, chunki respublikamiz bank tizimining kredit portfelida muammoli aktivlarning ulushi rivojlangan mamlakatlar bank tizimining kredit portfelida muammoli aktivlarning ulushiga nisbatan yuqori foizni tashkil etmoqda. Bugungi kunda ko'p davlatlar bank tizimida umidsiz qarzlarning ko'payishi muammosiga duch kelayotganligi sababli banklarning muammoli aktivlari bilan ishlash mexanizmini rivojlantirish masalalari dolzarbligi ortib boraveradi. Jahon tajribasi dalolat berishicha, shubhali va umidsiz qarzlarning bilan tasniflanuvchi aktivlarning sifati ko'p hollarda bank tizimidagi barqarorlikning asosiy belgilaridan biri hisoblanadi, shuningdek, sohani tashkil etuvchi asosiy banklari muammolari butun to'lov tizimining amal qilishiga va aholining bank tizimiga bo'lgan ishonchiga sezilarli darajada salbiy ta'sir etishi mumkin. Muammoli aktivlarning kelib chiqish sabablari turlicha bo'lishi mumkin. Jahon banki ma'lumotlariga ko'ra, banklarning muammoli aktivlarini yuzaga kelishida ichki omillari bo'yicha 67% yo'qotishlarga sabab bo'ladi. Bu ko'rsatkich tashqi omillar bo'yicha bor-yo'g'i 33% ni tashkil etadi.

Tijorat banklari aktivlarni ma'lum bir guruhlarga ajratib, ularning daromadlilikini oshirishga intilishadi. Unda muammoli aktivlar bilan bog'liq bo'lgan holatlarni aniqlash va tahlil qilish hamda ularni bartaraf etish asosiy vazifani tashkil etadi. Tijorat banklari aktivlarini quyidagi me'zonlar bo'yicha guruhlarga ajratish maqsadga muvofiq hisoblanadi (1-rasm).

1-rasm. Tijorat banklari aktivlarining mezonlar bo'yicha guruhlanishi

Aktivlar daromadlilikini ta'minlashning asosiy dastaklaridan biri muammoli aktivlarni samarali boshqarishdir. Bankning aktivlar tarkibidagi muammoli kreditlari ulushining kamayishi, aktiv operatsiyalardan muntazam daromad olishini ta'minlaydi. Muammoli aktivlar birdaniga sodir bo'lmasdan uning elementlari kreditlash jarayonida asta-sekin yuzaga kela boshlaydi. Muammoli aktivlarni doimiy monitoring olib borilmasligi natijasida ham paydo bo'ladi. Monitoring jarayonida qarzdorning buxgalteriya hisobotlarida moliyaviy kamchiliklar aniqlangandan so'ng, bank xodimi albatta korxonaga tashrif buyurishi kerak. Kreditdan unumli foydalanish joylarda, korxonada va tashkilotlarda, qoida tariqasida, har chorakda tekshirilishi kerak. Kreditlash jarayonida yo'l qo'yilgan xato bank kredit siyosatining noto'g'ri tuzilganligidan dalolat beradi. Muammoli aktiv asosan kredit portfelida kreditlarning foizlari bilan qaytarishda imtiyozli davrning ko'p berilishida kuzatilmoqda. Shuningdek, kredit monitoringida doimiy nazoratning olib borilmasligi va uning natijasida kredit va unga to'lanadigan foizlarni vaqtida to'lanmasligi, oxir-oqibatda mijozning kreditorlik yukini oshib ketishi va uni to'lash bo'yicha moliyaviy holatining yomonlashuviga olib kelmoqda.

1-jadval. TIF Milliy bankining ajratilgan kreditlari bo'yicha daromadlilik ko'rsatkichlari, (%da)

Ko'rsatkichlar	2019	2020	2021	2022
Kreditlarning brutto aktivlar hajmidagi salmog'i	82,4	81,1	82,1	82,3
Kreditlardan olingan foizli daromadlarning yalpi daromad hajmidagi salmog'i	59,8	55,4	58,9	52,9

Yuqorida keltirilgan 1-jadval ma'lumotlaridan ko'rinadiki, birinchidan, 2018–2021-yillarda TIF Milliy banki aktivlarining umumiy hajmida kreditlar juda yuqori salmoqni egallagan; ikkinchidan, kreditlarning brutto aktivlar

hajmidagi salmog'i bilan kreditlardan olingan foizli daromadlarning yalpi daromad hajmidagi salmog'i o'rtasida mutanosiblik mavjud emas. Masalan, 2022-yilda kreditlarning brutto aktivlar hajmidagi salmog'i 82,3 foizni tashkil etgani holda, kreditlardan olingan foizli daromadlarning yalpi daromad hajmidagi salmog'i 52,9 foizni tashkil etdi.

Tijorat banklari jalb qilingan mablag'lardan ko'pincha kredit berish tarzida foydalanib keladi, bundan asosiy maqsad daromad olish hisoblanadi. Banklar tomonidan aktivlarni shakllantirish va portfelni optimallashtirish bank faoliyatining asosiy yo'nalishlaridan biridir. Shu bilan birga, aktivlar rentabellik darajasi ham muhim ahamiyat kasb etadi. 2023-yil 1-yanvar holatiga ko'ra, bank tizimi bo'yicha aktivlar rentabelligi (ROA) hamda kapital rentabelligi (ROE) ko'rsatkichlari mos ravishda 2,5 va 13,3 foizni tashkil etgan bo'lsa, sof foyda 10 trln. so'mga yetdi. Bu esa, o'z navbatida, o'tgan yilga nisbatan, 2021-yil ko'rsatkichlaridan mos ravishda 1,2 va 7,2 foiz bandga, sof foyda esa 6,1 trln. so'mga yuqori bo'ldi.

2-rasm. Tijorat banklarining aktivlar va kapital daromadliliigi dinamikasi²

Ta'kidlash joizki, tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini ta'minlashda kredit portfelining sifati muhim rol o'ynaydi. Buning sababi shundaki, kreditlar respublikamiz tijorat banklari aktivlarining tarkibida eng yuqori salmoqni egallaydi. 2023-yilning 1-yanvar holatiga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi tijorat banklarining aktivlari hajmida kreditlarning salmog'i 71,1 foizni tashkil etdi.

Shuni ta'kidlash joizki, bugungi kunda MDHga kiruvchi davlatlar tijorat banklarining kredit siyosati mamlakat iqtisodini tezroq rivojlantirishga yo'naltirilgan. Hozirgi vaqtda bu mustaqil davlatlarning banklari aksariyat hollarda vositachilik operatsiyalarini o'tkazish uchun ko'proq qisqa muddatli kreditlar bermoqdalar. MDHga kiruvchi davlatlarning banklari uchun lizing operatsiyalari yangi operatsiyalar turi hisoblanadi. Bu operatsiya turida banklar yoki lizing kompaniyalari ijaraga berilgan mulkning egasi bo'lib qolaveradilar. Lizing operatsiyalarini o'tkazishning bank uchun foydali tomoni shundaki, odatda ijaraga uchun to'lov xuddi shu muddatga beriladigan uzoq muddatli kreditlar foiz stavkasiga nisbatan yuqori bo'ladi. Bundan tashqari, bu yerda mijozning to'lov qobiliyatiga ega emasligidan yo'qotish riski bo'lmaydi. Bitimda ko'rsatilgan shartlarning buzilishi yuz bergan hollarda bank ijaraga berilgan mulkni qaytarishni talab qilishi mumkin. Rivojlangan xorijiy mamlakatlarda lizing operatsiyalari keng tarqalgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining "Pul-kredit siyosatining 2022-yil va 2023–2024-yillar davriga mo'ljallangan asosiy yo'nalishlari".
2. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki, "Statistik-byulleteni" – 2018, 2019, 2020, 2021, 2022-yillar ma'lumotlari.
3. T.Rasulov va X.Ziyodilloev, "Tijorat banklari kredit portfelini optimallashtirish", Monografiya, Toshkent-2024.
4. Tog'ayev S.S., "Tijorat banklarida muammoli aktivlarning yuzaga kelish sabablari va ularga ta'sir etuvchi omillar", oktabr, 2023-yil.
5. Abdullayeva Sh.Z. "Bank ishi", "O'quv qo'llanma" – T.: Moliya. 2003.

² T.Rasulov va X.Ziyodilloev, "Tijorat banklari kredit portfelini optimallashtirish", Monografiya, Toshkent-2024.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Xondamir Ismoilov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024-maxsus son

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

